

Higher Education and Economic Growth in the OECD: How Do Gender, Age, and Income Level Shape the Impact?

Educación superior y crecimiento económico en la OCDE: ¿Cómo influyen el género, la edad y el nivel de ingresos?

Para citar este trabajo:

Jara Vera, R. J. (2025). Educación superior y crecimiento económico en la OCDE: ¿Cómo influyen el género, la edad y el nivel de ingresos?. *Multidisciplinary Journal Educational Regent*, 2(2), 1-13. https://estrellaediciones.com/index.php/educational_regent/article/view/41

Autores:

Rocío Janeth Jara Vera, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador, rosijar07@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-9586-6588>

Resumen

Este estudio analiza cómo la educación terciaria influye en el crecimiento económico de manera diferenciada según el género, la edad (jóvenes y adultos) y el nivel de ingreso per cápita, utilizando dieciséis modelos de regresión con datos de panel balanceados. Los resultados muestran que las mujeres tienen un mayor impacto en el PIB per cápita en comparación con los hombres, y que el efecto de la educación superior varía en función del nivel de ingreso. Los jóvenes generan los mayores beneficios económicos, mientras que en los países de bajos ingresos, la contribución de los adultos es mínima o incluso negativa. En contraste, en los países de altos ingresos, los adultos aportan poco a la economía debido a la depreciación del capital humano con la edad. Dado que el impacto de la educación terciaria no es uniforme en todos los países, es esencial implementar políticas públicas que fortalezcan la educación superior para impulsar el crecimiento económico. Asimismo, es necesario reducir las desigualdades en el acceso a la educación y las brechas económicas dentro de la OCDE.

Palabras clave: educación superior, impacto económico, equidad

Abstract

This study examines how tertiary education influences economic growth differently based on gender, age (youth vs. adults), and per capita income level, using sixteen regression models with balanced panel data. The findings indicate that women contribute more to per capita GDP than men and that the impact of higher education varies depending on income levels. Young individuals generate the most significant economic benefits, whereas in low-income countries, adults have a minimal or even negative effect on the economy. Conversely, in high-income countries, adults contribute little due to the depreciation of human capital over time. Since the effects of tertiary education are not uniform across all countries, it is crucial to implement public policies that strengthen higher education as a driver of economic growth. Additionally, efforts should be made to reduce inequalities in access to education and economic disparities within the OECD.

Keywords: higher education, economic impact, equity

1. Introducción

La educación ha sido reconocida como un factor clave en el crecimiento económico, tanto en la teoría del capital humano (Becker, 1993; Denison, 1962; Schultz, 1961) como en los modelos de crecimiento endógeno o teorías modernas del crecimiento económico (Barro, 1991; Lucas, 1988; Rebelo, 1991; Romer, 1986, 1990). Desde la perspectiva del capital humano, se destaca que la inversión en educación ha impulsado el desarrollo económico en diversos países desde mediados del siglo XX, al mejorar la calidad de la fuerza laboral y, con ello, la productividad. Por su parte, las teorías modernas del crecimiento económico resaltan el papel de la tecnología como el motor del desarrollo, argumentando que la acumulación de capital humano y conocimiento favorece la innovación y la creación de valor en la economía.

En el marco de la teoría del capital humano, Schultz (1961) sostiene que la educación influye positivamente en la productividad y los ingresos individuales, además de generar beneficios adicionales como mejor salud, mayor participación ciudadana y reducción de las tasas de natalidad Becker (1993). A nivel macroeconómico, la inversión en capital humano ha fortalecido la productividad y el crecimiento en países desarrollados, al generar servicios más especializados y una mayor división del trabajo basada en el conocimiento Becker & Murphy (1993).

Desde la perspectiva del crecimiento endógeno, la tecnología es el principal impulsor del desarrollo, sustentado en la acumulación de capital humano y la investigación. Lucas (1988) señala que las diferencias tecnológicas entre países están determinadas por su capacidad de generar y aplicar conocimiento. Romer (1990) destaca que el crecimiento económico está condicionado por el nivel de capital humano de cada nación, especialmente el destinado a la investigación. De manera similar, Rebelo (1991) argumenta que los países con mayores niveles de capital humano inicial tienden a crecer más rápido, sobre todo cuando se encuentran en procesos de transición económica.

¿Es la educación un determinante del crecimiento económico?

La evidencia empírica respalda la relación entre educación y crecimiento económico. Barro (1991) analizó datos de 100 países entre 1960 y 1990, mientras que Jin & Kim (2024) estudiaron 101 países entre 1980 y 2015. Ambos concluyeron que la educación tiene un efecto positivo en el crecimiento global, aunque factores como género, edad y nivel de ingresos pueden influir en la magnitud de este impacto.

Diferentes investigaciones han explorado estas variaciones. Barro (1991, 1996) analizó el impacto del nivel educativo y el género en el crecimiento económico, concluyendo que la educación secundaria y superior en hombres tiene un efecto positivo, mientras que la educación primaria no presenta un impacto significativo. En el caso de las mujeres, la escolarización a nivel primario contribuye indirectamente al desarrollo económico, principalmente por su influencia en la reducción de la natalidad. Por otro lado, estudios como los de Terrones & Calderón (1993) y Sala-I-Martin (1997) señalaron que solo la tasa de escolarización primaria era relevante para el crecimiento económico, aunque los resultados de este último no superaron las pruebas de límites extremos. Feng et al. (2019) identificaron que la educación secundaria es un factor determinante, mientras que la educación primaria no mostró una relación significativa.

En cuanto a la educación superior, Breton (2013) no encontró diferencias sustanciales en los retornos económicos en comparación con niveles educativos inferiores. No obstante, investigaciones recientes sugieren que la educación terciaria tiene un mayor impacto en el crecimiento económico a largo plazo (Azzahra et al., 2024; Chatterji, 1998; Maneejuk & Yamaka, 2021; Trinh, 2023; Valero & Van Reenen, 2019; Wang & Liu, 2016). Se ha observado que, en particular, la educación superior contribuye de manera más significativa al desarrollo económico sostenido.

Asimismo, diversos estudios destacan el papel de la educación terciaria en el desarrollo nacional, especialmente en la formación de capital humano, el crecimiento económico y el bienestar social Trinh (2023). Neira & Guisán (2002) analizaron modelos econométricos en Europa, América y Asia, confirmando que la educación tiene un impacto positivo y significativo en el desarrollo económico. En su análisis, encontraron que la educación primaria incide en la reducción de tasas de natalidad, la educación secundaria impulsa la inversión y el crecimiento del PIB per cápita, mientras que la educación superior genera beneficios adicionales para la economía.

Calidad educativa y desarrollo económico

Más allá del acceso a la educación, su calidad también es un factor clave para el crecimiento económico. Estudios como los de Barro (2002), Rodrigues & Souza (2021) y Alarcón et al. (2020) han demostrado que una educación de calidad contribuye significativamente al desarrollo económico. Sin embargo, en América Latina, los indicadores de calidad educativa no han mostrado un impacto significativo en el crecimiento económico (Terrones & Calderón, 1993). En un análisis realizado en 35 países europeos, Bacovic et al. (2022) concluyeron que el crecimiento económico se ha visto más impulsado por la cantidad de educación recibida que por su calidad.

El nivel de desarrollo de un país también influye en la relación entre educación y crecimiento económico. Psacharopoulos (1972) observó que los retornos educativos son mayores en países con menores niveles de desarrollo. Breton (2013) reportó un patrón similar, con retornos del 13% en países con baja escolarización, en contraste con el 8% en aquellos con niveles educativos más altos. Por otro lado, Dang (2022) encontró que la educación genera mayores beneficios económicos en países desarrollados. Investigaciones como las de Liao et al. (2019) en China y Aghion (2009) en EE. UU. sugieren que el impacto de la educación en el crecimiento económico depende del nivel de desarrollo tecnológico del país o la región.

Educación y crecimiento económico en la OCDE

Estudios sobre los países de la OCDE han demostrado que aquellos que priorizaron la inversión en educación lograron niveles más altos de desarrollo industrial y de servicios, como es el caso de EE. UU., Suiza y las naciones nórdicas (Neira & Guisán, 2002). En contraste, países como México y Colombia, donde la inversión educativa ha sido menor, presentan menores ingresos per cápita.

Dentro de la OCDE, existen brechas salariales asociadas al género y la edad. Las mujeres con educación terciaria ganan en promedio el 76% de lo que perciben los hombres con el mismo nivel educativo. Esto podría explicarse por la elección de carreras menos remuneradas, como artes y humanidades, en comparación con disciplinas mejor pagadas, como ingeniería y manufactura (Encinas-Martín & Cherian, 2023). También se han identificado diferencias según la edad: mientras que la educación superior tiene un efecto positivo en el crecimiento económico entre los 25 y 34 años, su impacto es negativo en el grupo de 55 a 64 años (Escamilla-Mejía et al., 2023).

2. Metodología

Este estudio analiza el impacto de la educación terciaria en el crecimiento económico de 24 países de la OCDE durante el periodo 2000-2019, considerando factores como género, edad y nivel de ingresos. La hipótesis principal sostiene que la contribución de la educación superior al desarrollo económico varía en función de estas características.

Tabla 1

Estadísticas Descriptivas de Variables

Notación	Promedio	Desviación Estándar	Mínimo	Máximo
GDPpC	37954.91	2523.41	2904.46	8394.3
YWT	39.51	14.97	7.97	76.5
YMT	31.51	12.49	9.36	65.6
AWT	19.71	11.42	2.65	53.5
AMT	23.19	9.74	4.54	46.6

Fuente: Elaboración propia

Además de las categorías de edad y género en la educación, el nivel de ingresos per cápita de los países permitió la creación de dos grupos diferenciados. El Grupo de Ingresos Bajos (GIB-12) estuvo compuesto por 12 países cuyo PIB per cápita era inferior o igual a 37,438 dólares en 2010, y que se encontraban en el primer y segundo cuartil de ingresos per cápita (denominados como países de ingresos bajos en el primer párrafo de esta sección). El Grupo de Ingresos Altos (GIA-

10), por su parte, estuvo integrado por 10 países cuyo PIB per cápita superaba los 37,438 dólares en 2010, pertenecientes al tercer y cuarto cuartil de ingresos per cápita (designados como países de ingresos altos en el primer párrafo de esta sección). Se decidió excluir a Suiza e Italia debido a que sus dinámicas económicas diferían significativamente de las de los demás países. En Suiza, las principales fuentes de ingresos provienen de la industria química-farmacéutica, los bienes de capital y el sector bancario, y un tercio de su población activa trabaja para multinacionales (OECE Roma, 2022). En Italia, los sectores industrial y turístico son esenciales para su producción total (S-GE, 2018). Los modelos que incluían a estos dos países presentaron una capacidad explicativa reducida en cuanto a la varianza de los modelos de regresión, además de un bajo ajuste (con un R-ajustado que oscilaba entre el 30 % y el 45 %). Esta situación permitió realizar ocho regresiones simples y ocho regresiones compuestas.

Los Modelos de Efectos Fijos (FEM) y los Modelos de Efectos Aleatorios (REM) resultan ser opciones adecuadas para el análisis de datos heterogéneos y dinámicos a lo largo del tiempo, tal como se evidenció en nuestros resultados. Aunque inicialmente se estimaron Modelos de Datos en Panel Combinados (OLS), estos no resultaron ser apropiados para las regresiones, pues el R² ajustado fue muy bajo (entre 0 % y 22 %), lo que llevó a omitir sus resultados de esta sección. Se intentaron también técnicas como el Modelo Lineal Generalizado (GLM) y los Modelos Aditivos Generalizados (GAM), probando distribuciones normal y gamma. Sin embargo, estas técnicas no demostraron ser eficaces ni consistentes, ya que ambas utilizan toda la información disponible sin distinguir entre los individuos ni el tiempo. Además, se probó la Regresión Cuantílica para Datos en Panel (QRPD) utilizando el comando "qregpd" en Stata y las técnicas de optimización "Nelder-Mead" y "Cadena de Markov Monte Carlo - MCMC". No obstante, los resultados fueron inconsistentes, ya que la misma ecuación produjo resultados diferentes, lo que impidió evaluar si la muestra generada se ajustaba a la distribución original de los datos.

El modelo FEM integra todas las observaciones transversales y de series temporales, asignando una variable ficticia (intercepto) a cada unidad transversal, lo que genera un estimador único para cada sección transversal. La ecuación es la siguiente:

$$Y_{it} = \alpha_i + \alpha_2 X_{it} + \epsilon_{it} \quad (1)$$

donde Y_{it} representa la variable dependiente que varía según el país a lo largo del tiempo, α_i es la constante, α_2 es el coeficiente de la variable independiente X_{it} y ϵ_{it} es el término de error, que se descompone en una parte fija para cada país v_i y una parte aleatoria u_{it} , cumpliendo con los requisitos de la regresión OLS:

$$Y_{it} = \alpha_i + \alpha_2 X_{it} + v_i + u_{it} \quad (2)$$

Por otro lado, el modelo REM mantiene la misma especificación que el FEM, pero los interceptos son aleatorios y provienen de una población mucho más amplia de observaciones transversales. Por lo tanto, en lugar de considerar α_i como una constante, se asume como una variable aleatoria con un valor medio α_1 (sin subíndice i). Además, el valor del intercepto para una observación transversal se define como $\alpha_i = \alpha_1$, donde v_i es un término de error aleatorio con un valor medio igual a v_i y una varianza $\text{Var}(v_i) \neq 0$. La nueva fórmula es la siguiente:

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 X_{it} + v_i + u_{it} \quad (3)$$

donde v_i es un término aleatorio.

Análisis de Datos

Los datos fueron introducidos en una base de datos en Excel (Microsoft Corporation, Redmond, WA, EE. UU.), y posteriormente exportados y analizados con RStudio versión 2022.02.3 Build 492 (© 2009-2022 RStudio, PBC, Boston, MA, EE. UU.). Para elegir entre el modelo de Efectos Fijos (FEM) y el modelo de Efectos Aleatorios (REM), se utilizó la prueba de Hausman, donde se opta por FEM si la probabilidad χ^2 es < 0.05 , y por REM si χ^2 es > 0.05 . Se aplicó la Matriz de Covarianza Robusta de Beck y Katz de 1995, también conocida como Errores Estándares Corregidos por Panel (PCSE), para obtener resultados robustos. El comando "vcovBK", agrupado "por tiempo", fue empleado considerando heterocedasticidad y correlación entre las secciones transversales (Croissant et al., 2006). Además, se utilizaron los argumentos "HC3", recomendados para muestras pequeñas con observaciones influyentes, y el método "Arellano" para tratar datos con heterocedasticidad y correlación serial Torres-Reyna (2010).

Se reconoció la presencia de un sesgo de especificación debido a la exclusión de ciertas variables Gujarati & Porter (2010), lo cual constituye una limitación de este estudio, ya que no se consideraron otras variables de la función de producción Cobb-Douglas. Dichas variables fueron excluidas por dos motivos: en primer lugar, el objetivo era estimar el efecto aislado de la educación terciaria según ciertos atributos, y la inclusión del capital físico y tecnológico habría implicado una subestimación del impacto educativo. Neira y Guisán (2002) encontraron evidencia de la relación entre el capital humano y otras variables de la función de producción, lo que lleva a una subestimación del impacto del capital humano en el crecimiento económico. En segundo lugar, se presentó un problema estadístico relacionado con la disponibilidad de datos anuales de estos países, ya que los datos encontrados no seguían una distribución normal al momento de ser incorporados, lo que alteró la distribución de los errores y provocó problemas estadísticos graves, incluso al usar transformaciones logarítmicas.

3. Resultados

Este artículo contribuye al análisis de la relación entre la educación terciaria y el crecimiento económico, examinado cómo las diferencias en género, edad e ingresos influyen en el PIB per cápita. En la siguiente sección, se presentan los resultados de las regresiones entre el PIB per cápita y la educación terciaria, segmentadas por género, edad (jóvenes entre 25 y 34 años, y adultos entre 55 y 64 años), y por países con niveles de ingresos per cápita más bajos, pertenecientes a los cuartiles 1 y 2 (LIG-12), y más altos, situados en los cuartiles 3 y 4 (UIG-10). El objetivo es profundizar en la comprensión de la influencia de la educación sobre el crecimiento económico.

Modelos de Regresión Simple

En la Tabla 2 se detallan los modelos de regresión simple, donde se analiza el logaritmo del PIB real per cápita (IGDPpC) en función de las cuatro variables independientes: el logaritmo de la educación terciaria de mujeres jóvenes (IYWT) y adultas (IAWT), así como el logaritmo de la educación terciaria de hombres jóvenes (IYMT) y adultos (IAMT).

Países de Bajos Ingresos: Diferencias según Edad y Género

En el caso de los países del grupo LIG-12, la relación entre IGDPpC y IAWT sigue un modelo de Efectos Fijos (FEM), mientras que los tres restantes corresponden a un modelo de Efectos Aleatorios (REM). La economía se beneficia principalmente de la educación terciaria de los hombres jóvenes, seguida por la de las mujeres jóvenes. Un aumento del 1% en IYMT produce un incremento del 0.48% en el IGDPpC, con un R^2 ajustado de 61.6% (Modelo 3_S). De manera similar, un aumento del 1% en IYWT incrementa el PIB per cápita en un 0.39%, con un R^2 ajustado de 61.9% (Modelo 4_S). En cambio, los beneficios económicos derivados de la educación

terciaria de los adultos fueron menores, reflejando una variabilidad ajustada reducida: un incremento del 1% en IAWT generó un aumento del 0.29% en el IGDPpC, con un R^2 ajustado de 35.1% (Modelo 1_S), y un aumento del 1% en IAMT resultó en un aumento del 0.39%, con un R^2 ajustado de 19.4% (Modelo 2_S).

Países de Altos Ingresos: Diferencias según Edad y Género

En los modelos de regresión para los países del grupo UIG-10 (Modelos 5_S a 8_S), los coeficientes fueron ligeramente inferiores en comparación con los países de LIG-12 (IYMT=0.43, IAMT=0.31, IYWT=0.35, IAWT=0.21), pero se observó un mejor ajuste en los modelos (R^2 ajustado de 55.7%, 43.7%, 64.6% y 64.6%, respectivamente), con la excepción de IYMT.

Tabla 2

Análisis del Crecimiento Económico y la Educación Superior en Función del Género, la Edad y el Ingreso

Grupo	Modelo	Variable	Coefficiente	Error Estándar	Coefficiente REM/FEM	Error Estándar REM/FEM	R^2 Ajustado
LIG-12	Model 1	AMT	0.3905***	0.051	0.4013***	0.0526	0.194
LIG-12	Model 1	REM	0.3905***	0.051	-	-	0.194
LIG-12	Model 2	AWT	0.2904***	0.0254	0.2994***	0.0257	0.351
LIG-12	Model 2	FEM	0.2994***	0.0254	-	-	0.351
LIG-12	Model 3	YMT	0.4808***	0.0245	0.4836***	0.0247	0.616
LIG-12	Model 3	REM	0.4808***	0.0245	-	-	0.616
LIG-12	Model 4	YWT	0.3977***	0.0197	0.3987***	0.0199	0.629
LIG-12	Model 4	REM	0.3977***	0.0197	-	-	0.629
UIG-10	Model 5	AMT	0.3125***	0.025	0.3162***	0.0251	0.437
UIG-10	Model 5	REM	0.3125***	0.025	-	-	0.437
UIG-10	Model 6	AWT	0.2184***	0.0114	0.2197***	0.0114	0.646
UIG-10	Model 6	FEM	0.2197***	0.0114	-	-	0.646
UIG-10	Model 7	YMT	0.4379***	0.0276	0.4607***	0.0264	0.557
UIG-10	Model 7	FEM	0.4607***	0.0276	-	-	0.557
UIG-10	Model 8	YWT	0.3585***	0.0187	0.3664***	0.0184	0.646
UIG-10	Model 8	FEM	0.3664***	0.0187	-	-	0.646

Modelos de Regresión Múltiple: Categorización por Género

La Tabla 3 presenta los resultados obtenidos de los modelos de regresión múltiple que investigan el impacto de 1) la educación superior de los jóvenes por género, y 2) la educación superior de los adultos por género en el PIB per cápita.

En el análisis de los doce países con menores ingresos (Modelo 1_M), se utilizó un modelo de Efectos Aleatorios (REM) en el que se observó que la educación superior en mujeres jóvenes (IYWT=0.26, significativo al 99%) tiene un impacto más significativo en el PIB per cápita en comparación con los hombres jóvenes (IYMT=0.17, significativo al 95%), con un R^2 ajustado de 63.3%.

En contraste, para los diez países con mayores ingresos (Modelo 3_M), el modelo de Efectos Fijos (FEM) mostró un mejor ajuste, alcanzando un R^2 ajustado de 66.5%. En este modelo, la educación superior de las mujeres jóvenes (IYWT=0.31, significativo al 99%) tuvo el mayor impacto en el PIB per cápita, superando el impacto observado en los países LIG-12. En este caso, el coeficiente correspondiente a los hombres jóvenes no resultó significativo.

En cuanto a los modelos que analizan a los adultos, la influencia de las mujeres sobre el PIB per cápita fue positiva y estadísticamente significativa, mientras que la de los hombres fue negativa, también con significancia estadística. En el modelo FEM de los países LIG-12 (Modelo 2_M), el impacto de las mujeres adultas fue mayor, aunque con un ajuste de varianza relativamente bajo (IAWT=0.57 y IAMT=-0.55, con un R^2 ajustado de 40%). En comparación, el modelo REM para los países UIG-10 (Modelo 4_M) presentó el mejor ajuste, con un R^2 ajustado de 66.5% (IAWT=0.29 y IAMT=-0.14).

Tabla 3

Crecimiento Económico y Educación Superior por Género e Ingreso: Análisis por Nivel de Ingresos

Grupo	Modelo	Variable	Coefficiente	Error Estándar	Coefficiente REM/FEM	Error Estándar REM/FEM	R ² Ajustado
LIG-12	Model 1	YMT	0.1702	0.0947	0.177	0.1	0.633
LIG-12	Model 1	YWT	0.2629***	0.0775	0.2583***	0.0818	0.633
LIG-12	Model 2	AMT	-0.4313***	0.1026	-0.5509***	0.1076	0.396
LIG-12	Model 2	AWT	0.5064***	0.0567	0.5763***	0.0593	0.396
UIG-10	Model 3	YMT	0.03478	0.0695	0.0764	0.0673	0.631
UIG-10	Model 3	YWT	0.3303***	0.0529	0.3123***	0.051	0.631
UIG-10	Model 4	AMT	-0.1464**	0.0445	-0.1560***	0.0452	0.665
UIG-10	Model 4	AWT	0.2948***	0.0256	0.3010***	0.026	0.665

Categorización por Edad

La Tabla 4 presenta los resultados de los modelos de regresión múltiple que analizan el impacto de 1) la educación terciaria de mujeres, diferenciada por grupo etario, y 2) la educación terciaria de hombres, también diferenciada por grupo etario, sobre el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

Para los países de ingresos bajos (LIG-12), en el modelo de Efectos Aleatorios (REM) con un R^2 ajustado de 62.8%, el impacto de las mujeres jóvenes sobre el PIB per cápita fue el más significativo, con un coeficiente de $YWT=0.41$. En cambio, el impacto de las mujeres adultas resultó negativo y no significativo (Modelo 5_M).

En los países con mayores ingresos (UIG-10), el impacto de las mujeres jóvenes sobre el ingreso per cápita también fue más relevante ($YWT=0.21$), en comparación con las mujeres adultas ($AWT=0.11$), según el Modelo 7_M. Ambos modelos utilizaron la metodología de Efectos Fijos (FEM), y aunque ambos mostraron coeficientes estadísticamente significativos, el modelo para los países de mayores ingresos presentó un mejor ajuste (R^2 ajustado de 70.8%) en comparación con el modelo para los países de ingresos bajos (R^2 ajustado de 44.5%).

En lo que respecta a los hombres, en el caso de los países LIG-12 (Modelo 6_M), el modelo de Efectos Aleatorios presentó un R^2 ajustado de 62.5%. En este contexto, los hombres jóvenes mostraron un impacto positivo y significativo sobre el PIB per cápita ($YMT=0.53$), mientras que los adultos tuvieron un impacto negativo y significativo ($AMT=-0.11$). En los países de ingresos más altos (Modelo 9_M), el ajuste fue superior (R^2 ajustado de 61%) y ambos coeficientes fueron positivos y significativos, aunque el mayor impacto sobre el PIB per cápita correspondió a los hombres jóvenes ($YMT=0.37$) en comparación con los hombres adultos ($AMT=0.09$).

Tabla 4

Crecimiento Económico y Educación Terciaria por Edad y Nivel de Ingresos: Un Análisis Comparativo

Grupo	Modelo	Variable	Coefficiente	Error Estándar	Coefficiente REM/FEM	Error Estándar REM/FEM	R^2 Ajustado
LIG-12	Model 5	YWT	0.4132***	0.0311	0.41088***	0.0319	0.628
LIG-12	Model 5	AWT	-0.0195	0.0303	-0.0152	0.0313	0.628
LIG-12	Model 6	YMT	0.5315***	0.0321	0.5355***	0.0326	0.625
LIG-12	Model 6	AMT	-0.1106*	0.0465	-0.1141*	0.0326	0.625
UIG-10	Model 7	YWT	0.1954***	0.0325	0.2117***	0.0322	0.699
UIG-10	Model 7	AWT	0.1176***	0.0198	0.1106***	0.0195	0.699
UIG-10	Model 8	YMT	0.3354***	0.0397	0.3732***	0.039	0.584
UIG-10	Model 8	AMT	0.1130***	0.032	0.0935**	0.0311	0.584

Fuente: Elaboración propia

4. Discusión

El objetivo de este estudio fue examinar el impacto de la educación superior en el PIB per cápita de 24 economías pertenecientes a la OCDE entre 2000 y 2019, con un enfoque en las variables de

género, edad (jóvenes y adultos) e ingresos (países de ingresos bajos y altos). Para ello, se utilizaron modelos de regresión simples y múltiples, lo que permitió obtener una visión más detallada de cómo estas variables afectan la economía. Los resultados revelaron que la educación superior tiene un impacto más significativo en los jóvenes que en los adultos. Además, en términos generales, las mujeres tienen un efecto positivo más fuerte en el PIB per cápita en comparación con los hombres.

En cuanto a los países con ingresos bajos, el análisis mostró que la educación de los jóvenes tiene un impacto considerablemente mayor en la economía. Esto sugiere que el capital humano joven y bien educado es clave para el desarrollo económico en estos contextos. Por otro lado, en los países con ingresos altos, aunque el impacto de la educación superior también es positivo, los adultos con estudios terciarios contribuyen de manera notable al crecimiento económico. Sin embargo, es importante destacar que el impacto de la educación de las mujeres jóvenes en los países de ingresos bajos fue particularmente alto, lo que resalta la importancia de promover el acceso de las mujeres a la educación superior en estos países para impulsar su desarrollo económico.

Este estudio también pone de manifiesto la relevancia de la teoría del capital humano, que sostiene que la educación es un motor clave para el crecimiento económico al mejorar la productividad laboral y fomentar una economía más especializada. De hecho, los hallazgos refuerzan la idea de que una mayor inversión en educación terciaria es crucial, especialmente en economías en desarrollo, para generar un impacto positivo en el crecimiento económico. Asimismo, se subraya la necesidad de políticas públicas que aborden las desigualdades de género, edad e ingresos, con el fin de maximizar los beneficios de la educación superior y reducir las brechas económicas entre los países de la OCDE.

5. Conclusión

Es fundamental comprender las diferencias en género, edad y nivel de ingresos para diseñar políticas educativas más precisas y efectivas. Además, la relevancia de invertir en educación superior en economías de bajos ingresos se reconoce cada vez más. El presente estudio concluye que las intervenciones públicas adecuadas son esenciales para reducir las desigualdades económicas y educativas entre los países miembros de la OCDE.

Existen notables disparidades entre los países de la OCDE en cuanto a los niveles educativos y los ingresos. Por ejemplo, en Corea, el 76 % de las mujeres jóvenes y el 17 % de las mujeres adultas han alcanzado niveles de educación terciaria, mientras que, en México, las cifras son considerablemente más bajas para ambos géneros, con el 16.8 % de los hombres jóvenes y el 23 % de los adultos en esa situación. Adicionalmente, la educación terciaria en mujeres genera un mayor impacto económico que en los hombres, lo cual contrasta con estudios previos, como el de Barro (1996). Este fenómeno podría explicarse por la mayor concentración de mujeres con educación terciaria en comparación con los hombres. Sin embargo, es importante señalar que las mujeres con educación terciaria continúan percibiendo menores remuneraciones que los hombres, a pesar de realizar trabajos similares (Encinas-Martín & Cherian, 2023).

La economía se beneficia principalmente de una población joven con educación terciaria. No obstante, para los adultos, la inversión inicial en educación superior experimenta una depreciación a lo largo del tiempo, particularmente en los países de menores ingresos, donde el porcentaje de adultos con educación terciaria sigue siendo significativamente bajo. Aunque la educación superior tiene un efecto más marcado en las economías de ingresos bajos, los países de mayores ingresos obtienen mayores beneficios de la educación destinada a la población adulta.

Es imperativo que los gobiernos prioricen las inversiones en educación superior, especialmente abordando las desigualdades de acceso, en particular para los grupos marginados, como las

mujeres y los adultos. Las políticas deben alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4 y ODS 8) y enfocarse en reducir las disparidades existentes entre los países miembros de la OCDE.

Referencias Bibliográficas

Aghion P., B. L. , H. C. , & V. J. (2009). The Causal Impact of Education on Economic Growth: Evidence from U.S. Brookings Papers on Economic Activity, 1(1), 1-73. https://scholar.harvard.edu/files/aghion/files/causal_impact_of_education.pdf

Alarcón, F., Calderón, D., Paz, V., Pintado, S., Salinas, M. V., & Rada, N. (2020). Relación entre las pruebas de educación pisa y el Crecimiento económico. Análisis transversal, 2018 (trabajo de fin de curso). In Universidad de Lima, Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, Carrera de Economía. Universidad de Lima. <https://hdl.handle.net/20.500.12724/12212>

Arranz, M., Guisán, M. del C., & Freire, M. J. (2001). Un análisis internacional de las relaciones de la educación, el crecimiento y el empleo. Investigación Económica. Investigación Económica, LXI(235), 45-63. <http://www.scielo.org.mx/pdf/ineco/v61n235/0185-1667-ineco-61-235-45.pdf>

Azzahra, A., Rahayu, R., Marlina, N. S., Saebah, N., & Saputro, W. E. (2024). The Role of Education in Economic Growth and Breaking the Chain of Poverty in Indonesia. Journal of Management, Economic, and Financial, 2(2), 55-63. <https://doi.org/10.46799/jmef.v2i2.31>

Bacovic, M., Andrijasevic, Z., & Pejovic, B. (2022). STEM Education and Growth in Europe. Journal of the Knowledge Economy, 13(3), 2348-2371. <https://doi.org/10.1007/s13132-021-00817-7>

Barro, R. (1996). Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study(5698). <https://doi.org/10.3386/w5698>

Barro, R. (2002). Education as a Determinant of Economic Growth. In E. P. Lazear (Ed.), Education in the Twenty-First Century. Hoover Institution Press. Barro, R. J. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407-443. <https://www.jstor.org/stable/2937943>

Becker, G. S. (1993). Human Capital Revisited. In Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education(Third Edition, pp. 15-28). The University of Chicago Press.

Becker, G. S., & Murphy, K. M. (1993). The Division of Labor, Coordination Costs, and Knowledge. In Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education (Third edition, pp. 299-322). The University of Chicago Press.

Becker, G. S., Murphy, K. M., & Tamura, R. (1993). Human Capital, Fertility, and Economic Growth. In Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education(Third Edition, pp. 323-350).

The University of Chicago Press. Ben-Porath, Y. (1967). The Production of Human Capital and the Life Cycle of Earnings. Journal of Political Economy, 75(4), 352-365. <http://www.jstor.org/stable/1828596>

Breton, T. R. (2013). The role of education in economic growth: theory, history and current returns. Educational Research, 55(2), 121-138. <https://doi.org/10.1080/00131881.2013.801241>

Chatterji, M. (1998). Tertiary Education and Economic Growth. Regional Studies, 32(4), 349-354. <https://doi.org/10.1080/00343409850117807>

Croissant, Y., Millo, G., & Tappe, K. (2006). plm: Linear Models for Panel Data. In CRAN: Contributed Packages. <https://doi.org/10.32614/CRAN.package.plm>

Dang, Y. (2022). Comparing the Determines of Economic Growth of 5 Developed Countries and China. *Journal of Sociology and Ethnology*, 4(3), 56-63. <https://doi.org/10.23977/jsoce.2022.040307>

Denison, E. F. (1962). United States Economic Growth. *The Journal of Business*, 35(2), 109-121. <http://www.jstor.org/stable/2350504> Encinas-Martín, M., & Cherian, M. (2023). Gender, Education and Skills. OECD. <https://doi.org/10.1787/3468odd5-en>

Escamilla-Mejía, M. G., Aali-Bujari, A., & Venegas-Martínez, F. (2023). Obsolescence of Higher Education after 30 Years and its Negative Impact on Economic Growth in OECD Countries. *Review of Economics and Finance*, 21, 2079-2085.

Feng, G., Gao, J., & Peng, B. (2019). An Integrated Panel Data Approach to Modelling Economic Growth. In *Journal of Econometrics*. https://www.researchgate.net/publication/331888220_An_Integrated_Panel_Data_Approach_to_Modelling_Economic_Growth

Guisán, M. C., Rodríguez, X. A., & Neira, I. (1998). Educación, empleo y crecimiento económico. Un análisis comparativo de España con el resto del mundo(33). <http://www.usc.es/economet/aeeadepdf/aeeadepdf33.pdf>

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Econometría*(Quinta edición). Mc Graw Hill Educación. Jin, J. C., & Kim, D.-A. (2024). Education and economic growth: Does the East Asian education fever overstate the growth effect? *Journal of Government and Economics*, 15, 100121. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jge.2024.100121>

Kopycka, K. (2021). Higher education expansion, system transformation, and social inequality. Social origin effects on tertiary education attainment in Poland for birth cohorts 1960 to 1988. *Higher Education*, 81(3), 643-664. <https://doi.org/10.1007/s10734-020-00562-x>

Liao, L., Du, M., Wang, B., & Yu, Y. (2019). The Impact of Educational Investment on Sustainable Economic Growth in Guangdong, China: A Cointegration and Causality Analysis. *Sustainability*, 11(3), 766. <https://doi.org/10.3390/su11030766>

Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3-42. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90168-7](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7)

Maneejuk, P., & Yamaka, W. (2021). The Impact of Higher Education on Economic Growth in ASEAN-5 Countries. *Sustainability*, 13(2), 520. <https://doi.org/10.3390/su13020520>

Neira, I., & Guisán, Ma. del C. (2002). Modelos de capital humano y crecimiento económico: efecto, inversión y otros efectos indirectos(62). <http://www.usc.es/economet/aeeadepdf/aeeadepdf62.pdf>

Nikolli, E., & Shehu, E. (2022). Relationship between education and economic growth: The Case of Albania. *Economicus*, 21, 101-115. https://uet.edu.al/economicus/wp-content/uploads/2022/05/economicus-21_9.pdf

OECD. (2021). Population with tertiary education. In *Education attainment*. OECD. <https://doi.org/10.1787/ob8f90e9-en> Oficina Económica y Comercial de España en Roma. (2022). Informe económico y comercial Italia. <https://www.icex.es/content/dam/es/icex/documentos/quienes-somos/donde-estamos/red-exterior/italia/DOC2022907785.pdf>

- Psacharopoulos, G. (1972). The Economic Returns to Higher Education in Twenty-Five Countries. *Higher Education*, 1(2), 141-158. <http://www.jstor.org/stable/3445628>
- Rebelo, S. (1991). Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*, 99(3), 500-521. <https://doi.org/10.1086/261764>
- Rodrigues, M., & Souza, D. (2021). Education quality and the empirics of economic growth: reconciling Mankiw-Romer-Weil estimates with microeconomic evidence. *Applied Economics Letters*, 28(6), 470-476. <https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1761524>
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002-1037. <http://www.jstor.org/stable/1833190>
- Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71-S102. <http://www.jstor.org/stable/2937632>
- Sala-I-Martin, X. X. (1997). I Just Ran Two Million Regressions. *The American Economic Review*, 87(2), 178-183. <http://www.jstor.org/stable/2950909>
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1-17. <http://www.jstor.org/stable/1818907>
- Stenberg, A. (2022). Does formal education for adults yield long-term multiplier effects or human capital depreciation? *Economics of Education Review*, 90, 102306. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2022.102306>
- Terrones, M., & Calderón, C. (1993). Educación, capital humano y crecimiento económico: El caso de América Latina. *Economía*, 16(31), 23-69. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/449>
- Torres-Reyna, O. (2010). Getting Started in Fixed/Random Effects Models using R/RStudio. Princeton.edu.
- Trinh, N. T. H. (2023). Higher Education and Its Role for National Development. A Research Agenda with Bibliometric Analysis. *Interchange*, 54(2), 125-143. <https://doi.org/10.1007/s10780-023-09493-9>
- UNESCO. (2016). Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all(ED-2016/WS/28). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa
- United Nations. (2018). Sustainable Development Goals .
- Valero, A., & Van Reenen, J. (2019). The economic impact of universities: Evidence from across the globe. *Economics of Education Review*, 68, 53-67. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2018.09.001>
- Wang, Y., & Liu, S. (2016). Education, Human Capital and Economic Growth: Empirical Research on 55 Countries and Regions (1960-2009). *Theoretical Economics Letters*, 06(02), 347-355. <https://doi.org/10.4236/tel.2016.62039>
- World Bank. (2021). GDP per capita, PPP (constant 2017 international). World Bank.
- Xu, W., & Xu, Q. (2025). Higher education expansion, economic reform, and the change of college wage premium in urban China (1986-2019): An age-period-cohort analysis. *Social Science Research*, 126, 103127. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2024.103127>